

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ИСЛАМСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Махмудова Лола Асат кизи

makhmudovalola199@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198837>

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования правовых основ исламской финансовой системы в Республике Узбекистан. Рассматриваются основные проблемы, препятствующие развитию исламской финансовой системы приводятся возможные решения. Анализируется нынешнее положение данной системы в Республике Узбекистан приводятся мнения экспертов.

Ключевые слова: исламское финансирование, мушорака, ширкат, прибыль, убытки, договор, полномочия, права, стороны.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida Islom moliya tizimining huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Islom moliya tizimining rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan asosiy muammolar ko'rib chiqiladi, mumkin bo'lgan echimlar keltirilgan. Mazkur tizimning O'zbekiston Respublikasidagi hozirgi holati tahlil qilinib, ekspertlarning fikrlari keltiriladi.

Kalit so'zlar: Islom moliyasi, mushoraka, shirkat, foyda, zarar, shartnoma, vakolatlar, huquqlar, taraflar.

Annotation:

This article discusses the issues of improving the legal foundations of the Islamic financial system in the Republic of Uzbekistan. The main problems hindering the development of the Islamic financial system are considered and possible solutions are given. The current situation of this system in the Republic of Uzbekistan is analyzed and expert opinions are given.

Key words: Islamic finance, mushoraka, shirkat, profit, losses, contract, powers, rights, parties.

Исламская финансовая система, рассматриваемая в данной статье, представляет собой совокупность исламских финансовых институтов и инструментов, которые позволяют осуществлять экономическую деятельность, не противореча основным принципам, изложенным в шариате (исламском праве). Исламская финансовая система является основой исламской экономики (исламской экономической модели).

Как говорил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в обращении к парламенту «Пришло время создать правовую базу по введению исламских финансовых услуг. К этому будут привлечены эксперты Исламского банка развития и других международных финансовых организаций».¹

Анализируя деятельность исламских банков и других исламских финансовых институтов и применяемые методы финансирования, можно выявить их потенциал и продемонстрировать их возможности в развитии и совершенствовании финансовой системы, что является общим пониманием между исламскими и неисламскими странами.

По нашему мнению, на данный момент основными направлениями развития исламских инвестиционных фондов и исламских финансовых институтов в Узбекистане:

- Необходимо разработать "Закон об исламских финансовых инструментах".

Совершенствование других законодательных актов не имеет смысла и является неправильным как с юридической, так и с шариатской точки зрения. Это связано с тем, что исламские инвестиционные фонды работают в соответствии со строгими религиозными правилами и имеют множество запретов и ограничений. Однако вышеуказанное законодательство предназначено для традиционных инвестиционных фондов, которые работают без ограничений.

- Разработка законодательных условий для развития эмиссии исламских облигаций в Узбекистане. Это поможет привлечь больше исламских инвестиций в нашу экономику;

Важным фактом является то, что, несмотря на отсутствие благоприятных условий для развития инструментов исламского финансирования, интерес населения Узбекистана к исламским финансам растет. Клиентами проектов, финансируемых с помощью исламских механизмов в Узбекистане, являются как мусульмане, так и представители других религий, что свидетельствует о привлекательности принципам исламских финансовых инструментов.

¹ Выступление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 27-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан 07.12.2019 г. под названием «Конституция и верховенство закона - важнейшие критерии демократического государства и гражданского общества».

<https://kun.uz/ru/68958621>

Как говорил эксперт исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов: «Исламские финансы привлекают внимание не только клиентов, но и регулирующих органов, поскольку построены на принципах честности и добросовестности, социально ориентированы.²

Насколько мы анализируем существуют следующие проблемы, которые могут возникнуть при правовом регулировании деятельности исламских финансовых инструментов в Узбекистане:

1. неопределенность в законодательстве о правовом статусе исламских финансов, в основном из-за различий, существующих между исламской и традиционной инвестиционными системами, принципами и методами финансирования

2. неблагоприятная налоговая среда (двойное налогообложение).

3. низкая финансовая грамотность населения в области исламских финансов.

4. отсутствие компетентных специалистов, обладающих знаниями в области исламских финансов и исламского права.

Развитие исламских финансов в стране без соответствующей правовой базы приводит к тому, что они находятся в низком положении по сравнению с традиционными и предлагают лишь некоторые исламские финансовые услуги. Поэтому деятельность исламских инвестиционных фондов в этой среде сильно ограничена.

В настоящее время существует ряд международных исламских финансовых институтов, регулирующих и развивающих индустрию исламских финансов, которые занимаются различными видами деятельности, такими как установление стандартов, расширение сферы исламских финансовых услуг и разработка руководящих принципов для эффективного надзора. Опыт немусульманских стран показал, что сотрудничество с крупными исламскими организациями и их поддержка позволили исламским банкам интегрироваться в экономику этих стран. В этой связи Узбекистану следует принять политику приспособления к исламским странам посредством членства и сотрудничества с международными исламскими организациями не только на региональном, но и на национальном уровне.

² «Исламские окна» Узбекистана в финансовый мир: взгляд эксперта.

<https://uz.sputniknews.ru/20210909/islamskie-okna-uzbekistana-v-finansovyy-mir-vzglyad-eksperta-20435136.html>

Несомненно, роль государства, особенно в разработке законодательства, важна в создании благоприятных условий для функционирования исламских финансовых институтов.

Очевидно, что опыт стран, в которых имеется исламские финансы, заставили нас понять, что можно регулировать исламские финансы в Узбекистане в соответствии с действующим законодательством.

Исследования также показали, что основной проблемой, с которой сталкивается исламские финансы и в целом исламские финансовые институты в Узбекистане, являются неоднородные клиенты и потенциальные клиенты. Кроме того, ситуацию усугубляют регулятивные препятствия при осуществления законной деятельности подобных инструментов в следствие отсутствия четких правил в законодательстве, касательно их деятельности.

1) Главной проблемой является неточность правового статуса исламских финансов в финансовом законодательстве Узбекистана, обусловленная прежде всего существующими различиями между исламскими и традиционными инвестиционными системами, принципами и методами инвестиционных операций. В нашей стране законы, правила и положения соответствуют экономике, основанной на процентной ссуде, поэтому исламские финансы вынуждены действовать в условиях, неблагоприятных для них.³

2) Не менее важна проблема неблагоприятной налоговой среды. Речь идет о двойном налогообложении, которое происходит в некоторых исламских финансовых операциях. Узбекское налоговое законодательство предполагает налогообложение операций Мурабаха, поскольку с юридической точки зрения это договор купли-продажи. Поэтому, несмотря на то что подобные действия в обычных инвестиционных фондах не облагаются НДС, речь идет о повышении цены предмета договора. Таким образом, операции исламских финансов становятся менее конкурентоспособными, что связано с необходимостью пере-смотрения гражданского и налогового законодательства в части исламских финансов.

3) Вопрос финансовой грамотности населения в сфере исламских финансов и инвестиций до сих пор остается важным. Следует отметить, что эта проблема характерна даже для стран, где большинство населения является мусульманами. В связи с этим параллельно должна проводиться

³ П. Трунин, М. Каменских, М. Муфтяхетдинова. Исламская финансовая система: современное состояние и перспективы развития. Москва 2009. 88 стр.

подготовка нормативно-правовой базы и распространение соответствующей информации о деятельности исламских инвестиционных компаний.

4) Существует большая нехватка квалифицированных специалистов со знанием исламских финансов.

5) Отсутствие законодательных норм в части отчетности по исламским инвестиционным операциям затрудняет работу.

6) Опыт работы в исламские финансы Великобритании показывает, что для определения правового статуса исламских продуктов необходимо уделять большое внимание области законодательства, к которой должна применяться поправка к финансовому законодательству, чтобы понять, к каким правилам она подпадает.

Как решение к вышеуказанным проблемам погут послужить следующие:

1. Исследование существующих организационно-правовых аспектов функционирования исламских финансов в различных странах мира.

2. Увеличить количество специалистов, обладающих соответствующими знаниями и навыками в области исламских финансов.

3. Разработка предложений улучшению международного сотрудничества в области исламских финансов и обмену опытом между странами.

4. Совершенствование законодательства касательно исламских финансов для того, чтобы исламские финансы могли функционировать при условиях нашей страны.

5. Разработка нового законодательного акта, касательно деятельности ИФ.

6. Закрепление правового статуса государства в сфере исламских финансов.

7. Разработка НПА по подготовке кадров в сфере исламских финансов.

8. Разработка проекта закона по разрешению споров между субъектами исламских финансов, учитывая специфику и особенности норм шариата. Данный закон не должен выходить за рамки действующего законодательства.

Для развития исламских финансов в Узбекистане страна может использовать опыт ряда западных стран, которые за последнее десятилетие столкнулись с различными трудностями при разработке исламских финансовых продуктов, создании соответствующей правовой

базы и регулирования исламских инвестиционных фондов. В настоящее время Узбекистан заинтересован в притоке иностранных инвестиций в свою экономику, что также привлекает крупные банки и компании, которые в настоящее время не имеют возможности привлекать средства в западных странах. Развитие исламского финансирования при государственной поддержке позволит Узбекистану максимально использовать привлечение инвестиций с Ближнего Востока для выхода из рецессии и вывода Узбекистана на путь устойчивого экономического развития.

Использованная литература:

1. П. Трунин, М. Каменских, М. Муфтяхетдинова. Исламская финансовая система: современное состояние и перспективы развития. Москва 2009. 88 стр.
2. Льюис, М.К. и Альгауд, Л. М. Исламский банкинг. Челтнем, Великобритания: Эдвард Элгар. 2001.
3. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 27-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан 07.12.2019 г. под названием «Конституция и верховенство закона - важнейшие критерии демократического государства и гражданского общества». <https://kun.uz/ru/68958621>
4. Введение в исламские финансы; муфтий Мухаммад Таки Усмани; Карачи; 1998 год.
5. Основы этических (исламских) финансов: учебное пособие / под редакцией Е.А. Байдаулет. – Павлодар, 2014.
6. Ибн Кудама, Аль-Мугни, 5.
7. Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат, стандарт № 12: [пер. с англ.] / Орг. бухгалт. учета и аудита исламе, финансовых учреждений (ААОИФИ); [ред. совет: Р. И. Баишев и др.]. - М.: Исламская книга, 2011.
8. Экономист. Серия Forced Devotion: Финансы и экономика. 17 февраля 2001.
9. Вард, И. Исламские финансы в мировой экономике. Эдинбург: Издательство Эдинбургского университета 2000.
10. «Исламские окна» Узбекистана в финансовый мир: взгляд эксперта. <https://uz.sputniknews.ru/20210909/islamskie-okna-uzbekistana-v-finansovyy-mir-vzglyad-eksperta-20435136.html>

